

O'ZBEK TILINI XORIJIY TIL SIFATIDA O'QITISHNING MAVJUD HOLATI VA O'QITISH JARAYONLARI TAHLILI

Ergasheva Gulruksor Nurmatzod

Guliston davlat universiteti doktoranti Renessans ta'lim universiteti dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15412524>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada o'zbek tilining xorijiy til sifatida turli davlatlardagi o'qitilish holati, mavjud muammolar va rivojlanish istiqbollari yoritilgan. O'zbek tilini xorijiy til sifatida keng targ'ib qilish, zamonaviy texnologiyalar asosida o'qitish, xalqaro hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha aniq takliflar ilgari surilgan. Xulosa qismida esa bu yo'nalishdagi ustuvor vazifalar belgilanib, ularni amalga oshirish zarurati asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** O'zbek tili, xorijiy til sifatida o'qitish, til o'rganish, darsliklar, metodika, xalqaro hamkorlik, ta'lim markazlari, raqamli texnologiyalar, til sertifikat.*

Bugungi kunda dunyoning turli nuqtalarida o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitayotgan universitetlar, madaniyat markazlari va tashkilotlar mavjud. Ularning aksariyatini rivojlantirish va qo'llab - quvvatlashga ehtiyoj bor. O'zbekiston hukumati tomonidan o'z vaqtida kerakli resurslar va yordam ko'rsatilmaganligi sabab ba'zi xorijiy universitetlardagi (Kolumbiya universiteti, Vashington universiteti va boshqalar) davlatlardagi o'zbek tili kurslari yopilgan. Quyida hozirgi kunda faoliyat yuritayotgan ayrim universitetlar va markazlardagi o'zbek tili kurslari faoliyatiga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Anqara universiteti

1992 - yildan boshlab Anqara universitetida bakalavr, magistratura, doktorantura talabalariga o'zbek tili grammatikasi va leksikologiya fanlaridan dars bera boshladi. Anqara universitetida o'zbek tili fani birinchi kursning birinchi semestrindan e'tiboran majburiy fan sifatida o'tiladi, shu bilan birga sakkiz semestr davom etadi. Bakalavr bosqichidagi talabalar 4 yil davomida jami 23 soat O'zbek tili, 4 soat O'qish, 4 soat O'zbek tilida og'zaki va yozma ish yuritish, 8 soat O'zbek adabiyoti, 2 soat O'zbek xalq og'zaki ijodi, 2 soat Leksikologiya va 2 soat O'zbekiston tarixi fanlarini o'qiydilar. Birinchi kursning birinchi semestrda o'zbek tili fanini o'qigan talabalarga o'zbek tili fonetikasi va boshlang'ich darajadagi leksik minimumlar o'rgatiladi.

Jamia Milliya Islomiy universiteti

Hindiston – o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitadigan eng birinchi va tarixiy jarayonlarda rivojlantirib kelayotgan mamlakatdir. U yerda 1950-yildan buyon o'zbek tili kurslari mavjud. Nyu-Dehli'dagi Jamia Milliya Islomiy universitetida Shahid Taslim rahbarligida 20 yildan buyon har yili 2 marotaba o'zbek tili kurslari tashkil etiladi. 1- kurs qisqa muddatli bo'lib, boshlang'ich va o'rta darajadagi bilimlarni qamrab oladi. Kurs yakunida o'zbek tilini o'rganuvchilarga universitet sertifikat beriladi. Kursning asosiy maqsadi: talaba, tadqiqotchi, ilmiy xodimlar va Markaziy Osiyoga qiziquvchi tadbirkorlar, jamoat arboblari o'zbek tili va madaniyatini o'rgatish. Kurs davomida tinglab tushunish, yozish, gapirish, o'qib tushunish kabi ko'nikmalarni rivojlantirishga diqqat qaratiladi. Kursda: o'zbek alifbosi, talaffuzi, unlilar, undoshlar, olmoshlar, fe'l, fe'lining o'tgan, hozirgi, kelasi zamoni, barcha mustaqil so'z turkumlari, sodda gaplar, tasdiq inkor gaplar, ergashgan qo'shma gaplar, old qo'shimchalar va

boshqa grammatik mavzular orqali boshqa ko'nikmalar ham rivojlantiriladi. Bundan tashqari, kursda kommunikativ muloqotga ham alohida e'tibor beriladi:

Amerika Qo'shma Shtatlarining 10ga shtatida (o'zbek diasporalari, o'zbek tili markazlari, kurslari maktablari va universitetlarda yo'nalishlar mavjud.

Indiana universiteti

Amerika Qo'shma Shtatlarida o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha eng katta ilmiy tadqiqot markazlaridan bir Indiana, Blumingtondir. Universitetning Markaziy Osiyo ta'limi bo'limida o'zbek tilini 4ta bosqichda (boshlang'ich A1 A2, o'rta B1, B2), yozgi intensiv kurs sifatida, o'zbek tili asosiy tillardan biri sifatida semestr davomida o'qitiladi.

Tokio xorijiy tillari universiteti

Bu universitetda 50 yildan oshiqroq vaqt davomida o'zbek tili o'qitib kelinadi. Har yili 45-50ga yaqin talaba qabul qilinadi. O'zbek tili dasturi va darsliklari universitet professorlari tomonidan yozilgan. Darslar nazariy va suhbat kabi qismlardan tashkil topgan bo'lib, ularning malakaviy amaliyoti O'zbekistonda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetida amalga oshiriladi. Tokiyodagi suhbat darslari uchun Yaponiyaga O'zbekistondan borgan immigrantlar taklif etiladi.

Gumboldt universiteti

Yevropadagi tarixiy ildizga ega bo'lgan universitetlardan biri – Gumboldt universitetidir. Universitet tarkibida Osiyo-Afrika tillari tadqiqot instituti faoliyat olib boradi. Bu erda Baldauf xonim tomonidan o'zbek tili va madaniyati bo'yicha darslarni tashkil etilganiga 50 yildan oshdi. Hozir kunda dunyoning turli nuqtalaridan o'zbek tili va madaniyatini o'rganish istagidagi tadqiqotchilar bu erga jam bo'ladilar. Dasturlar, dars materiallari o'qituvchilar tomonidan individual tayyorlanadi.

Chikago o'zbek assotsiatsiyasi

Chikago o'zbek assotsiatsiyasi 2019 - yilda tashkil etilgan bo'lib, assotsiatsiya faoliyatini olti bo'limga bo'lgan holda bajaryapmiz. Birinchisi, madaniyat bo'limi bo'lib, uning faoliyatiga turli festivallar, Navro'z, O'zbekiston mustaqilligi bayrami, ikkita Hayit bayrami va shunga o'xshash tantanalarni o'tkazish kiradi. Ikkinchi bo'limimiz millatlararo aloqalar bo'limidir. Bundan tashqari, sport, xotin-qizlar, ta'lim-tarbiya bo'limlari ham faoliyat yuritib keladi. Chikago maktabidagi o'zbek tili dasturlari, asosan, o'zbek madaniyati va an'alarini qamrab olgan bo'lib, 1 yil davomida o'qitish uchun 72 soat ajratilgan. Bundan tashqari, Chikago O'zbeklar assotsiatsiyasi tomonidan "Alif" maktabi tashkil etilgan bo'lib, asosiy darslar hafta oxirida olib boriladi. O'zbek tili darslarini o'qitishda o'quvchilar uch xil guruhga bo'lingan. 1-guruhda 5 yoshdan 8 yoshgacha bo'lgan bolalar boshlang'ich darajadagi darslarni olishadi. Darslarda o'yinli texnologiyalarga asoslangan bo'lib, unda ko'proq ko'rgazmali, animatsiyali usullarga urg'u bergan holda o'tiladi.

2-guruh o'rta darajadagi bolalarga mo'ljallangan bo'lib 9 yoshdan 12, 13 yoshga bolar ishtirok etishadi, bunda leksik, grammatik, kommunikativ va madaniy ko'nikmalarni rivojlantirishga e'tibor qaratiladi. 12 yoshgacha bo'lgan bolalarda til o'rgatish va o'qitishda suhbat va o'yin metodlari samarali bo'lib, o'rganilayotgan tilda fikrlay olish qobiliyatini ham shakllantiradi, hamda mavjud ko'nikmalarni yanada rivojlantirish uchun xizmat qiladi.

Hozirgi kunga kelib Qozog'istonning o'zbeklar yashaydigan hududlarida 136 ta maktabda o'zbek tili o'qitiladi, ulardan 14tasi sof o'zbek maktablari qolgani esa aralash maktablardir. Maktab uchun barcha dasturlar Qozog'iston Respublikasining ta'lim vazirligi tomonidan tasdiqlanadi.

Garchi mazkur markazlarda, oliygohlarda o'zbek tili va madaniyati o'rganilayotgan bo'lsada, ko'plar muammolar sabab o'zbek tilining xorijda keng ommalashishiga to'siqlar mavjud. Masalan:

- Hozirgi kunga qadar o'zbek tilini tizim asosida darajalarga bo'lgan holatdagi mukammal darsliklar yetarli emas;
- O'zbek tilini o'rgatish uchun autentik manbalar internet tarmog'ida yetarli darajada emas;
- O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitish uchun qo'shimcha ikki, uch va ko'p tilli lug'atlar va ixtisoslikka oid lug'atlar talab darajasida emas;
- O'zbek tilini o'rganish istagidagilar asosan o'zbek madaniyati urf-odatlarini bilish istagida. Ammo o'zbek madaniyatini xorijliklarga o'rgatish uchun maxsus va mukammal dasturlar mavjud emas;
- Eng dolzarb masalalardan biri - o'zbek tilini xorijiy til sifatida yangi texnologiyalar asosida o'qitishning ilmiy-metodologik asoslari mavjud emas;
- Eng muhimi o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'rganuvchilar bilimini baholashga mo'ljallangan xalqaro talablar asosidagi sertifikat mavjud emas.

Xo'sh, mazkur muammolarni qanday bartaraf etish mumkin?

Biz quyida ayrim tavsiyalarni ishlab chiqdik:

- o'zbek tilining xalqaro darajadagi maqomini rivojlantirish hamda keng miqyosda xalqaro hamkorlik aloqalarini amalga oshirish;
- xorijda istiqomat qiluvchi vatandoshlar va o'zbek tilini o'rganish istagida bo'lgan chet el fuqarolari uchun o'zbek tilidagi elektron darsliklar va dasturlarni ishlab chiqish, hamda ularni keng miqyosda tarqatish, o'zbek tilini o'rgatish bo'yicha masofaviy kurslarni tashkil etish;
- xorijiy oliy ta'lim muassasalarida o'zbek tili markazlari, til o'rgatish bo'yicha maxsus kurslarni tashkil etish;
- xorijda yashovchi millatdoshlar tili va madaniyatini himoya qilish va rivojlantirish ishlarini qo'llab-quvvatlash; o'zbek tilini xorijiy mamlakatlarda keng targ'ib qilish, o'zbek tilini o'rganish istagidagi chet ellik fuqarolarga ko'maklashishga mo'ljallangan o'zbek tilini o'rgatuvchi onlayn platforma tashkil qilish, uning axborot bazasini ta'minlash va muntazam boyitib borish;
- o'zbek madaniyati, fan va ta'limini jahonda ommalashtirish maqsadida o'zbek tili bayramiga bag'ishlangan aksiya va tadbirlarni platformada yoritish.
- o'zbek tilini o'rgatuvchi axborot tizimlarini yaratish, raqamli texnologiyalar va zamonaviy usullarni joriy etish, o'zbek tilidagi kompyuter dasturlarini yaratish;
- bolalar va o'smirlar uchun o'zbek tilini o'rgatuvchi turli kompyuter o'yinlari dasturlari, onlayn darsliklar, internet tarmog'ida o'zbek tilini o'rgatishga yo'naltirilgan maxsus saytlarni ko'paytirish,
- o'zbek tilining internetda munosib o'rin egallashi, jahon axborot tizimida o'zbek tili kontentini kengaytirish yuzasidan amaliy ishlarni jonlantirish;
- o'zbek tilining Milliy korpusini yaratish va amaliy tilshunoslik sohasidagi ishlarni rivojlantirish;
- o'zbek tili metodikasi bo'yicha mutaxassislarni tajriba almashish uchun xorijda malaka oshirish, yosh mutaxassislarni magistratura va doktoranturaga o'qish uchun yuborishni tashkil etish kabi ishlarning amalga oshirilishi yuqoridagi muammolarga yechim bo'la oladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitish uchun mukammal darsliklar dasturlarni yaratish, video, audio materiallarni tayyorlash va o'zbek tilini o'rganuvchilarga qulay va xalqaro standartlarga mos holda taqdim etish, hamda til sertifikatini yaratish tilshunoslarimizning oldida turgan eng dolzarb va yechimini kutayotgan masalalardandir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ergasheva G. Milliy metodika va global ta'lim. O'zbek tilini ikkinchi til sifatida o'qitish: muammo va mulohazalar. –Toshkent. 2019. 51- 54.
2. Ergasheva G. O'zbek tilini ikkinchi til va xorijiy til sifatida o'qitish masalalari: muammo, yechim, istiqbollari. O'zbek madaniyatida ramz va timsollarning semantikasini o'rganish. Toshkent. 2020-yil 20 may. B 147- 150.
3. Ergasheva G. Bilingual ta'lim muhitida o'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitish. Til va adabiyot ta'limi. Ilmiy-metodik jurnal. –Toshkent. 2020. -B. 52- 54. 2020-yil. 8-son.
4. Ergasheva G. Androgogik ta'limda o'zbek tili o'rganuvchi xorijliklar uchun leksik, grammatik, fonetik qobiliyatlarni takomillashtirish masalalari. O'zbekiston milliy universiteti xabarлари, 2022, [1/2] ISSN 2181-73-24. УДК: 811.161
5. Ergasheva G. TDPU Ilmiy axborotlari. O'zbek va ingliz tillaridagi turg'un o'xshatishlarni o'qitish metodikasi. –Toshkent, 2015. –B 100-102.
6. Ergasheva G. Chet elliklarga o'zbek tilini integrativ yondashuv asosida o'qitish metodikasini takomillashtirish. Journal of academic reseach in educational science. Turkey. 3(2), 988–994. <https://doi.org/10.24412/2181-1385-2022-2-988> 2022. Volume 3, Issue 2, February 2022. ISSN 2181-1385. SJI Factor 5,7. 10.24412/2181-1385-2022-2-974-978. <https://cyberleninka.ru/article/n/chet-elliklarga-o-zbek-tilini-integrativ-yondashuv-asosida-oqitish-metodikasini-takomillashtirish>
7. Ergasheva G. Issues of creating online platform for teaching Uzbek as a foreign language. Academica. An International Multidisciplinary Research journal. India. 2020. p- 800-806. ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 4, April 2020 Impact Factor: SJIF 2020.=7.13. 10.5958/2249-7137.2020.00168.8 <https://saarj.com/wp-content/uploads/ACADEMICIA-APRIL-2020-FULL-JOURNAL.pdf>
8. Ergasheva G. O'zbek tilini xorijiy til sifatida o'qitishda fonetik qobiliyatlarni rivojlantirish va to'siqlarni bartaraf etish usullari. The time of scientific. International scientific-practical conference. Warsaw.Poland. 2023.P 128-132 <https://zenodo.org/record/7824425#.ZDfH1mvP3IU>
9. Ergasheva G. Preservation of languages and development of linguistic diversity in cyberspace: context, policies, practice. Teaching Uzbek language and intercultural communication. Yakutsk, Russian Federation, international scientific and practical conference.(UNESCO). 30 June -05 July
10. Ergasheva G. O'zbek tilini ikkinchi til sifatida o'qitish: muammo va mulohazalar. Milliy metodika va global ta'lim. Respublika ilmiy - amaliy konferensiya. –Toshkent. 2019. –B 51- 54.
11. Ergasheva G. Xorijliklar uchun o'zbek tilini o'rgatuvchi onlayn platform yaratish asoslari. O'zbek tilini ikkinchi va xorijiy til sifatida o'qitish masalalari: muammo, yechim, istiqbollari. Respublika onlayn ilmiy-amaliy anjumani. –Toshkent. 2020-yil. 20- may. -B150-155.

12. Ergasheva G. Teaching Uzbek language and intercultural communication. World social science. Scientific-practical journal. 2019\4. Uzbekistan.. P.36-39. SJIF 5.3. ISSN 2181-9831
13. Ergasheva G. Boshlang'ich darajada savodxonlikni oshirish tajribasidan O'zbekiston: Til va madaniyat(Uzbekistan, Language and culture). Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. – Toshkent. 2017. –B 109-112 .
14. Ergasheva G. O'zbek tilini ikkinchi til va xorijiy til sifatida o'qitish masalalari: muammo, yechim, istiqbollari. O'zbek madaniyatida ramz va timsollarning semantikasini xorijliklarga o'rgatish. –Toshkent. Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 2020-yil 20 may. -B 147-150.
- 15.